

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH HÓA, LÝ VÀ SINH HỌC VIỆT NAM
VIETNAM ANALYTICAL SCIENCES SOCIETY

ISSN - 0868 - 3224

Tạp chí

PHÂN TÍCH

HÓA, LÝ VÀ SINH HỌC

Journal of Analytical Sciences

T - 26

Số Đặc Biệt

2021

KỶ NIỆM GIAO LƯU NGÀNH HÓA CỦA 3 TRƯỜNG

- * Đại học KH Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
- * Đại học Bách khoa Hà Nội
- * Đại học Sư phạm Hà Nội

HA NOI

MỤC LỤC

Trang

CONTENTS

- 1 Nghiên cứu phương pháp phân tích polyclo biphenyl trong mẫu bụi chuẩn SRM 2585 sử dụng kỹ thuật chiết siêu âm trực tiếp 1
Analytical method for the determination of polychlorinated biphenyls in dust standard reference material 2585 by using focused ultrasonic processor
*Hoàng Quốc Anh, Nguyễn Thị Ánh Hương, Trần Mạnh Trí, Từ Bình Minh,
Nguyễn Thị Hồng Yến, Isao Watanabe, Shin Takahashi*
- 2 Nghiên cứu phương pháp phân tích nhanh và đơn giản hydrocacbon thơm đa vòng trong mẫu dầu thải sử dụng kỹ thuật chiết lỏng-lỏng với dimethyl sulfoxide 8
Fast and simple method for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in waste oil by using liquid-liquid extraction with dimethyl sulfoxide
*Hoàng Quốc Anh, Nguyễn Tuệ Minh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Thị Ngọc Mai,
Nguyễn Thị Ánh Hương, Từ Bình Minh, Shin Takahashi*
- 3 Tổng hợp và đánh giá hoạt tính quang của vật liệu $x\%Cu_2O/g-C_3N_4$ 13
Synthesis and photocatalytic activity estimation of composite $x\%Cu_2O/g-C_3N_4$
*Đinh Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Đình Bằng, Nguyễn Thanh Bình,
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh*
- 4 Nghiên cứu lý thuyết phản ứng phân hủy trực tiếp nitrous oxide trên các hệ xúc tác cluster kim loại (Cu_5 , Fe_5) 17
Theoretical study of nitrous oxide decomposition over (Cu_5 , Fe_5) cluster-based catalytic systems
Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Hà Phương, Trần Đức Long
- 5 Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit Fe_2O_3/TiO_2 từ xỉ titan ứng dụng hấp phụ Pb^{2+} trong môi trường nước 23
Study on the fabrication of Fe_2O_3/TiO_2 composite from titanium slag and its application for Pb^{2+} removal in aqueous media
*Trần Văn Chính, Lê Đức Dương, Nguyễn Thị Hoài Phương, Hoàng Văn Định,
Mai Hữu Thuận, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Hồng Phương*
- 6 Nghiên cứu khả năng cảm biến huỳnh quang phát hiện ion Fe^{3+} , Hg^{2+} của hợp chất 2-amino-4-(benzo[d]thiazol-2-yl)-6-methoxyphenol 29
A fluorescent chemosensor for detection of Fe^{3+} and Hg^{2+} ions base on 2-amino-4-(benzo[d]thiazol-2-yl)-6-methoxyphenol
*Lê Phương Thảo, Mai Phương Chi, Nguyễn Thị Hà Vy, Dương Quốc Hoàn,
Lê Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Ngọc Mai*
- 7 Tổng hợp và cấu trúc các phức chất đất hiếm của Y(III) với 4, 4, 4-trifluoro-1-phenyl-1, 3-butanedione và $N1,N1'-(1,4\text{-phenylenebis(methylene)})bis(N2,N2\text{-dimethylethane-1,2-diamine})$ 34
Syntheses and characterization of Yttrium(III) complexes containing 4, 4, 4-trifluoro-1-phenyl-1, 3-butanedione and $N1,N1'-(1,4\text{ phenylenebis(methylene)}) bis(N2,N2\text{-dimethylethane-1,2-diamine})$
Đinh Thị Hiền, Nguyễn Hà Hương Ngoan

- 8 Đánh giá khả năng bất hoạt bào tử *Bacillus cereus* của một số loại tinh dầu khi kết hợp nhiệt độ cao và ứng dụng trong xử lý thực phẩm 39
Inactivation activity of some essential oils on bacillus cereus spores when combined with thermal treatment and application in food processing
Đỗ Thị Thanh Huyền, Lưu Thị Huệ
- 9 Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp kim loại Cd(II), Er(III) với phối tử 2,6-pyridin đicarbonyl bis(N,N-diethylthioure) 46
Synthesis and study on the mixed metal complex of Cd(II), Er(III) with 2,6-pyridinedicarbonyl bis(N,N-diethylthiourea)
Nguyễn Thu Hà, Vũ Thị Bích Ngọc, Hoàng Thị Hương Huệ, Nguyễn Hùng Huy
- 10 Nghiên cứu ảnh hưởng của kim loại Zn, Fe, Pb, Cu đến khả năng phân hủy sinh học kỵ khí chất thải chăn nuôi lợn 50
Đoàn Văn Hương, Đỗ Quang Trung, Đỗ Thu Bích, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Ngọc Khánh
- 11 Nghiên cứu định lượng kháng sinh tobramycin trong thuốc có nền muối cao bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc (CE-C⁴D) 55
Study on the quantification of tobramycin in pharmaceutical samples containing high content of nacl by capillary electrophoresis using contactless conductivity detector (CE-C⁴D)
Lê Thái Bình, Kiều Thị Lan Phương, Hoàng Quốc Anh, Lê Ngọc Long, Nguyễn Thị Kim Thường, Nguyễn Ngọc Sơn, Chu Thị Huệ, Nguyễn Thị Ánh Hoàng, Phạm Thị Ngọc Mai
- 12 Phân tích Rhodamin bằng phổ phát tán Raman tăng cường bề mặt sử dụng nano bạc với kích thước hạt khác nhau 60
Rhodamine analysis by sers using silver nanoparticles with different size
Đặng Thị Lan, Văn Thị Xiêm, Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Thị Tuyết Mai
- 13 Ảnh hưởng của pectin và các chất nhũ hóa đến kích thước và độ ổn định của nano nhũ tương lutein 65
Influence of pectin and emulsifiers on the size and stability of lutein nano-emulsion
Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Bảy, Bạch Thị Tâm, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Thị Thu Hà
- 14 Tổng hợp và nghiên cứu cấu tạo 2'-aminoacetophenon N⁴-azepanylthiosemicabazon và phức chất của nó với Ni(II) 70
Synthesis and structural characterization of 2'-aminoacetophenon N⁴-azepanylthiosemicarbazone and its Ni(II) complex
Phạm Thị Ngọc Oanh, Vũ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Hùng Huy, Phạm Chiến Thắng
- 15 Nghiên cứu chế tạo hệ chất dẫn mang thuốc Fe-PEG250@5FU ứng dụng trong điều trị ung thư 76
Study on formulation of drug delivery system Fe-PEG250@5FU in cancer therapy
Nguyễn Thị Hoài Phương, Lê Thanh Bắc, Nguyễn Thị Phương, Ninh Đức Hà, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Quý Châu
- 16 Thành phần hợp chất thứ cấp, hoạt tính sinh học và độc tính cấp của cao chiết thân lá An xoa (*helicteres hirsuta* Lour.) 81
Second metabolite composition, biological activities and acute toxicity of stem and leaf extract from *helicteres hirsuta* Lour.
Đặng Ngọc Quang, Phạm Thu Nga, Lê Thị Phương Hoa
- 17 Nghiên cứu phương pháp định lượng thuốc transferrin trong mẫu sinh học bằng phương pháp khối phổ plasma cao tần cảm ứng (ICP-MS) 90
Quantification of transferrin in vivo by inductively couple plasma - mass spectrometry (ICP-MS)
Nguyễn Ngọc Sơn, Phương Hoàng Thu, Lê Hồng Thơ, Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Văn Ri, Tạ Thị Thảo, Nguyễn Thị Kim Thường, Chu Thị Huệ, Nguyễn Hương Ly, Dương Trần Đức Minh, Dương Ngọc Mai

- 18 Nghiên cứu phản ứng giữa 5-(acetamidoaryl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol với 2-cloro-n-ankylacetamid 95
 Studies on the reaction between 5-(acetamidoaryl) -1,3,4-oxadiazole-2-thiols and 2-chloro-n-alkylacetamide
Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lưu Văn Bôi
- 19 Phát triển phương pháp HPLC/UV phân tích hàm lượng các alkylphenol và alkylphenol ethoxylat trong sản phẩm dệt may 101
 Development of an HPLC/UV method for the analysis of alkylphenols and alkylphenol ethoxylates in textile products
Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Văn Hậu, Bùi Thị Thái Nam, Nguyễn Thị Cúc, Tạ Thị Thảo
- 20 Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc phức chất hỗn hợp phối tử của Pd(II) với salicyloyl (4-phenylthiosemicabazit) 106
 Synthesis and structural characterization of a heteroleptic Pd(II) complex with salicyloyl (4-phenylthiosemicarbazide)
Nguyễn Bá Ngà, Phạm Thị Ngọc Oanh, Vũ Thị Bích Ngọc, Phạm Chiến Thắng, Lê Cảnh Định
- 21 Tổng hợp beta-peptit từ các beta-amino acid 112
 Synthesis of peptide containing beta-aminoacid
Bùi Thị Trà My, Lương Thị Mỹ Hạnh, Mạc Đình Hùng, Bùi Thái Thanh Thu
- 22 Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất vật liệu điện cực tổ hợp Ni-TiO₂ trên nền graphit 116
 Study on synthesis and characterization of composite materials electrodes Ni-TiO₂ on graphite
Nguyễn Văn Thúc, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Cẩm Hà
- 23 Vật liệu điện cực tổ hợp Pd-Ni/C cho sự tổng hợp điện hóa hydroperoxide: nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất 121
 Composite materials electrodes Pd-Ni/C for hydrogen peroxide electrosynthesis: study on synthesis and characterization
Nguyễn Văn Thúc, Đào Thị Thùy An, Nguyễn Thị Cẩm Hà
- 24 Nghiên cứu xác định một số siloxane mạch vòng trong mẫu nước bề mặt thu tại hai hồ ở Hà Nội, Việt Nam 127
 Study on determination of cyclic methyl siloxanes in surface water collected in two lakes in Hanoi, Vietnam
Nguyễn Nữ Mỹ Hà, Lê Vũ, Đỗ Quang Trung, Trần Mạnh Trí, Tống Cẩm Lê, Lê Quang Hương
- 25 Nghiên cứu tổng hợp than sinh học từ vỏ trấu biến tính bởi nhóm chức và ứng dụng trong xử lý xanh methylen 134
 Preparation of modified biochar derived from rice husk for methylene blue removal
Hoàng Thu Trang, Nguyễn Minh Phương, Trần Đình Trinh
- 26 Nghiên cứu, chế tạo vật nội điện phân Fe/C và ứng dụng tiền xử lý nước thải dệt nhuộm 140
 The research, prepare internal microelectrolysis the Fe/C materials and application for pre-treatment of textile wastewater
Nguyễn Văn Tú, Trương Việt Trinh, Nguyễn Bá Cường
- 27 Nghiên cứu quá trình xử lý Cr(VI) trong môi trường nước bằng vật liệu tổ hợp hai oxit Ti-Fe/GNPs 147
 Removal Cr(VI) in aqueous medium by Ti-Fe/GNPs binary oxide composite
Trương Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Hoài Phương, Phùng Xuân Thịnh

- 28 Phản ứng alkyl hóa giữa amine và alcohol sử dụng xúc tác Pd: từ tối ưu hóa phản ứng tới tổng hợp một số dẫn xuất của amine 154
Development of efficient homogeneous palladium catalyst systems for the alkylation of amines with alcohols: from optimization of reaction to substrate scope study
Hà Minh Tuấn, Đỗ Văn Đăng, Đặng Thanh Tuấn, Trần Quang Hưng, Nguyễn Thị Thu Huyền
- 29 Nghiên cứu khởi động và đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ tới quá trình nitrat hóa bán phần xử lý nồng độ amni cao trong nước thải 160
Effect of temperature on start-up period and development of partial nitrification process for treatment of high-concentration ammonia containing wastewater
Nguyễn Văn Tuyền, Đỗ Quang Trung, Hà Hải Nam, Nguyễn Thị Huệ, Trần Hùng Thuận, Chu Xuân Quang
- 30 Ứng dụng chiếu xạ vi sóng trong điều chế hợp chất bis-benzo (γ -thienylpyridino)dibenzoaza-17-crown-5 ether 170
Microwave irradiation assisted domino synthesis of bis-benzo (γ -thienylpyridino)dibenzoaza-17-crown-5 ether
Đỗ Thảo Thuý, Nguyễn Thị Thanh Phương, Đào Thị Nhung, Trần Thị Thanh Vân, Lê Tuấn Anh, Phạm Thị Thanh Tâm
- 31 Nghiên cứu sự khử màu thuốc nhuộm reactive blue 21 bởi hệ oxi hoá trên cơ sở peroxymonocarbonate 175
Decolorization of reactive blue 21 textile dye by a peroxymonocarbonate-based oxidation system
Nguyễn Thị Bích Việt, Hồ Phương Hiền, Nguyễn Bích Ngân, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thúy Hà, Vũ Ngọc Duy, Nguyễn Thị Hạnh
- 32 Phương pháp hiệu quả tổng hợp các dẫn xuất cinnamamide dùng potassium tert-butoxide 181
An efficient method for synthesizing derivatives of cinnamamide via potassium tert-butoxide
Bùi Thái Thanh Thư, Lương Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Hoàng Yến
- 33 Phân tích cấu trúc và đánh giá tính chất phát quang của vật liệu perovskite lai cơ kim guanidinium chì iodua $[C(CH_2)_5]PbI_3$ 185
Structural analysis and luminescent characterization of guanidinium-based organic-inorganic hybrid lead iodide perovskites $[C(CH_2)_5]PbI_3$
Đỗ Đình Khải, Nguyễn Hữu Tân, Trương Thanh Tú, Nguyễn Trần Thuật
- 34 Investigation and characterization of polyurethane coating containing CeO_2 nanoparticles 192
Nghiên cứu đặc trưng tính chất của màng sơn polyurethan có chứa vật liệu nano CeO_2
Nguyễn Quang Bắc, Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức, Đoàn Trung Dũng, Nguyễn Thị Hà Chi
- 35 Synthesis and structure of 1,1,2,2-tetrakis(thieno[3,2-*b*]thiophen-2-yl)ethane 196
Tổng hợp và cấu trúc của 1,1,2,2-tetrakis(thieno[3,2-*b*]thiophen-2-yl)ethane
Nguyen Hien, Pham Quoc Long, Nguyen Van Dat, Le T. Hoai Thuong, Duong Quoc Hoan, Tran Viet Hung
- 36 Chemical constituents from curcuma aromatica 201
Thành phần hóa học của loài nghệ trắng curcuma aromatica
Le Thi Huyen, Vu Hoang Son, Nguyen Thi Thu Hau, Nguyen Thi Lan Luyen, Ngo Quoc Huy, Trương Thị Việt Hoa, Nhu Thị Hằng Nga

- 37 Sulfonation of TiO_2 through simple impregnation process for the conversion of fructose to 5-hydroxymethylfurfural 207
 Tổng hợp TiO_2 sunfo hóa bằng phương pháp thông thường và đánh giá hoạt tính xúc tác qua phản ứng chuyển hóa fructose thành 5-hydroxymethylfurfural
Trisno Afandi, Bambang Purwono, Nguyễn Thanh Bình
- 38 Determination and evaluation of soil organic carbon stock in mangrove ecosystem in Thai Binh province 212
 Phân tích và đánh giá hàm lượng cacbon hữu cơ trong đất rừng ngập mặn tại tỉnh Thái Bình
Nguyen Thi Thu Trang, Tran Thi Dang Thuy, Vu Thi Huyen Trang, Pham Tien Duc, Pham Tien Dat
- 39 Adsorption characteristics of cationic surfactant onto nanosilica synthesized from rice husk 216
 Nghiên cứu đặc tính hấp phụ của chất hoạt động bề mặt mang điện dương trên nanosilica chế tạo từ vỏ trấu
Phan Minh Nguyet, Pham Thuy Nga, Pham Thi Ngoc Mai, Pham Tien Duc, Nguyen The Dung
- 40 Degradation of 2,4-d in water over Fe/TiO_2 220
 Phân hủy 2,4-d trong nước bằng xúc tác Fe/TiO_2
Dang Van Do, Xoan Thi Nguyen, Son Thanh Le
- 41 Domino reaction of podand derivatives and alkyl acetoacetate 224
 Phản ứng ngưng tụ đa tác nhân giữa các dẫn xuất podand và alkyl acetoacetate
Dao Thi Nhung, Nguyen Ngoc Tram, Le Tuan Anh, Pham Thi Thanh Tam, Nguyen Manh Linh, Truong Hong Hieu

SYNTHESIS AND STRUCTURE OF 1,1,2,2-TETRAKIS(THIENO[3,2-*b*] THIOPHEN-2-YL)ETHANE

Đến tòa soạn 1-2-2021

Nguyen Hien, Pham Quoc Long, Nguyen Van Dat,

Le T. Hoai Thuong, Duong Quoc Hoan

Department of chemistry, Hanoi National University of Education

Tran Viet Hung

Le Hong Phong High School, Namdinh

TÓM TẮT

TỔNG HỢP VÀ CẤU TRÚC CỦA 1,1,2,2-TETRAKIS(THIENO[3,2-*b*] THIOPHEN-2-YL)ETHANE

Phản ứng Stille giữa 1,1,2,2-tetrachloro ethene (2) và $TT-SnBu_3$ (3) chỉ tạo ra dẫn xuất 4 và 5 là dẫn xuất hai hoặc ba lần thế nhóm thieno[3,2-*b*]thiophene vào ethene. Trong khi phản ứng tạo chất đầu dibromo ethane 6 cho phản ứng Stille chỉ thu được sản phẩm phản ứng thế brom vào nhân thơm 7a. Dẫn xuất đích mới 1,1,2,2-tetrakis(thieno[3,2-*b*]thiophen-2-yl)ethane (TTE) lần đầu tiên được tổng hợp thành công thông qua phản ứng McMurry trực tiếp từ xeton tương 7 ứng với hiệu suất 55%. Cấu trúc của TTE được chứng minh bằng phổ NMR, MS và X-ray.

Keywords: 1,1,2,2-tetrakis(thieno[3,2-*b*]thiophen-2-yl)ethane, TTE, McMurry reaction, Stille reaction, Corey-Fush reaction.

1. INTRODUCTION

Thieno[3,2-*b*]thiophene is a structural core that plays an essential role in application due to extraordinary properties of modern materials such as: *p*-type organic semiconductors, optoelectronics, nonlinear optics and electroluminescence materials [1]. Compound 1,1,2,2-tetrakis(substituted phenyl)ethane was reported as a core for making a high refractive index polymer [2]. Up to date, 1,1,2,2-tetrakis(thieno[3,2-*b*]thiophen-2-yl)ethane (TTE) and its derivatives have not been reported in the literature. Due to the importance of thieno[3,2-*b*]thiophene in materials science, we were interested in developing a sequential process for synthesis of 1,1,2,2-tetrakis(thieno[3,2-*b*]thiophen-2-yl)ethane (TTE) that is forward to synthesizing novel materials.

2. EXPERIMENTAL

Solvents and chemicals were bought from Sigma-Aldrich (1,1,2,2-tetrachloroethene, active Zn), Merck Corp (TLC), Aladdin (X-phos), Vietnam (ethanol, etc.) or other China's companies (toluene, tetrahydrofuran (THF)) were used as received, unless indicated. The NMR spectra were recorded on the Bruker Avance 500 MHz NMR spectrometer (at The Vietnam Academy of Science and Technology) in $CDCl_3$. Chemical-shift data for each signal was reported in ppm. Mass spectra were obtained from Mass Spectrometry Facility of The Vietnam Academy of Science and Technology on LC-MSD-Trap-SL spectrometer.

*Synthesis of bis(thieno[3,2-*b*]thiophen-2-yl)methanone (7)*

To a solution of thieno[3,2-*b*]thiophen-2-carboxylic acid (0.552 g, 3 mmol), thieno[3,2-*b*]thiophen (0.420 g, 3 mmol), P₂O₅ (0.426 g, 3 mmol) in dry toluene (3 ml) was refluxed for 2 h. Then P₂O₅(0.426 g, 3mmol) and dry toluene (3 ml) was added. The resulting solution was refluxed for 3 h. The progress of reaction was monitored with TLC in eluent *n*-hexane: ethyl acetate (60 : 40, v/v). The mother liquid was decanted, then washed 5% NaOH solution. The title product was extracted with ethyl acetate. The ethyl acetate was dried over with anhydrous Na₂SO₄. The title product was obtained with flash column chromatography method with eluent *n*-hexane: ethyl acetate (60: 40, v/v) as a yellow solid. ¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃, δ (ppm)):8.13 ppm (2, s, H_{thieno}), 7.74 ppm (2 H, d, *J* = 5.5 Hz, H_{thieno}), 7.33 ppm (2 H, d, *J* = 5.5 Hz, H_{thieno}).

Synthesis of 1,1,2,2-tetrakis(thieno[3,2-*b*]thiophen-2-yl)ethane (TTE)

To a mixture of active Zn powder (0.0747 g, 1.15 mmol) in anhydrous THF (5 mL). The mixture was stirred at low temperature for 30 min. TiCl₄ (0.1045 g, 0.55 mmol) was added in a portion into the mixture of Zn and THF. The resulting was refluxed 70°C – 80°C for 2h followed by adding pyridine (0.0434 g, 0.55 mmol) then refluxed for an hour. Then di(thieno[3,2-*b*]thiophen-2-yl)methanone (7) dissolved in anhydrous THF (5 mL) was added and refluxed for 19 h. The progress of reaction

was monitored with TLC in eluent *n*-hexane: ethyl acetate (90:10, v/v). The mixture of reaction was neutralized with 10% Na₂CO₃ solution (5 mL). The product was extracted with ethyl acetate. The organic layers were washed with water, brine and dried over with anhydrous Na₂SO₄. The title product was purified with a flash column chromatography in eluent *n*-hexane: ethyl acetate (90: 10, v/v). ¹H-NMR (500 MHz, CDCl₃, δ (ppm)): 7.26 (2H, d, *J* = 5.0 Hz, H_{thieno} overlapped with H_{solvent}), 7.12 ppm (1 H, d, *J* = 5.5 Hz, H_{thieno}), 7.08 ppm (1 H, s, H_{thieno}). ¹³C-NMR (125 MHz, CDCl₃, δ (ppm): 147.1, 138.4, 138.3, 126.6, 119.4, 118.4, 51.2. ESI-MS: [M+H]⁺ = 583 au.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Starting materials-acid **8** and thieno[3,2-*b*]thiophen (**9**) were prepared following procedure that was reported by Ahmed *et al.* [2], Scheme 2. Tributyl(thieno[3,2-*b*]thiophen-2-yl)stannane (**3**) was obtained from **3** [3].

In order to synthesize TTE, the first attempt was followed the retrosynthesis in scheme 1[4,5]. In which, compound **1** was synthesized directly from reaction of compound **2** and **3**. Then, compound **1** was easily converted to TTE. To furnish the ideal, the conditions of the reaction between compound **2** and **3** were optimized via Stille reaction, Table 1 [4].

Scheme 1. Synthesis of TTE via Stille reaction with tetrachloroethene (TCE, 2)

Table 1. Optimization of Stille reaction in synthesis of compound 1

Entry	TCE (2)	TT – SnBu ₃ (3)	Pd(OAc) ₂	X – phos	Product ratio 4/5
1	1	6	0.04	0.08	1/2.5
2	1	5	0.04	0.08	1/2
3	1	4	0.04	0.08	1/1

TCE: 1,1,2,2-tetrachloroethene, compound 4 is a mixture of 4a, 4b and 4c

In order to find a condition that is appropriate to our case, the Stille reaction model reaction was carried out with Pd(OAc)₂ catalyst (4 mol%), X-phos (8 mol%) in dry toluene solvent at 80°C Scheme 1, Table 1. These amounts were kept constantly with exception of TT-SnBu₃ (3). In entry 1, 6 equiv. of TT-SnBu₃ (3) was used; nevertheless, double and triple-substituted derivatives were formed instead of quadruple-substituted derivative 1. Isolation yields of 4 and 5 were 10% and 25% respectively. Double-substituted derivatives were not confirmed as 4a, 4b or 4c. In entry 2 and 3, TT-SnBu₃ (3) amount was decreased. Consequently, the ratio of 4/5 was slightly changed to be fewer amounts of 5, table 1.

Figure 1. ¹H NMR of compound 4 as one of dichlorobis(thieno[3,2-*b*]thiophen-2-yl)ethane

Figure 1 ¹HNR showed a singlet at δ 7.38 ppm that was assigned for H1; a doublet at δ 7.36 ppm with splitting constant *J* = 5.5 Hz; another doublet at δ 7.22 ppm, with *J* = 5.0 Hz indicated for H2 and H3. These protons belong to thieno[3,2-*b*]thiophene ring.

Figure 2 showed ¹H NMR of compound 5 that contained 9 protons for three non-equivalent mono substituted thieno[3,2-*b*]thiophenes. For example, singlet at δ 7.55 ppm; two doublet at δ 7.46 ppm (*J* = 5.5 Hz) and δ 7.40 ppm (*J* = 5.5 Hz) performed for one thieno[3,2-*b*]thiophene ring, Figure 2. Thus, another retrosynthesis of performed in Scheme 2 in which dibromo derivative 6 [5,6] was employed to accelerate Stille reaction. Unfortunately, Corey-Fush reaction could convert ketone 7 to dibromo compound 6, Scheme 2.

Figure 2. ¹H NMR of compound 5

Scheme 2. Synthesis of TTE via Stille reaction with dibromo derivative 6

In fact, Corey – Fuchs reaction of ketone 7, CBr₄ and PPh₃ in dry toluene gave 7a instead of 6 which is a product of electrophilic aromatic substitution, Scheme 2. Therefore, McMurry reaction was considered to prepare TTE directly as performed in Scheme 3 [7].

Scheme 3. Synthesis of TTE via McMurry reaction

Optimization of McMurry reaction was shown in table 2. Entry 1 gave 16% of TTE after 24 hours of refluxing. If time of reaction was 30 hours, the yield of reaction was increased up to 29%. In entry 3, TiCl_4 and Zn were used more than entries 1 and 2. The yield of reaction was dramatically increased in 55%. Unfortunately, in presence of TiCl_4 and Zn and pyridine in entry 4 failed to promote yield of reaction; in contrast, it dropped to 20%.

Table 2. Optimization of McMurry reaction in synthesis of TTE

Entry	TT-ketone	TiCl_4	Zn	Pyridine	Time (h)	Product yield %
1	1	1.1	2.3	1.1	24	16
2	1	1.1	2.3	1.1	30	29
3	1	1.4	3	1.1	42	55
4	1	1.8	3.5	1.8	42	20

Figure 3. ^1H and ^{13}C NMR of TTE

^1H and ^{13}C NMR of TTE were performed in figure 3. Since TTE has a symmetric structure, ^1H -NMR spectrum showed 4 peaks. For example, a singlet at 7.08 ppm indicated to H2; doublet at 7.12 ppm ($J = 5.5$ Hz) was assigned for H4 and another doublet at 7.26 ppm ($J = 5.0$ Hz) was matched for H3. Similarly, ^{13}C -NMR spectrum showed 6 peaks that agreed perfectly with X-ray picture, Figure 5, of TTE's structure.

Mechanism of McMurry's side product formation [8] has not been investigated and precedent yet.

Figure 4. Proposed mechanism

In our opinion, Ti metal helps to make radical I, then C-C bond in intermediate II which is reduced by Zn to form carbanion III. Under moisture condition, carbanion III is converted to TTE.

Figure 5. X-ray of TTE

4. CONCLUSION

A novel derivative 1,1,2,2-tetrakis (thieno[3,2-*b*]thiophen-2-yl) ethane (TTE) was first synthesized successfully from I in TiCl_4/Zn in THF in overall yield from commercially available starting material 3-bromothiophene. In the first attempt, CBr_4 and PPh_3 reacted with ketone 7 gave dibromo product 7a instead. In

the second attempt, reaction of tin derivative 3 gave double and triple-substituted derivatives.

Acknowledgements

This research was funded by the Vietnam National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) under the grant number 104.01-2017.344.

REFERENCES

- [1] Mei, J.; Diao, Y.; Appleton, A. L.; Fang, A. L. Bao, Z. *Integrated Materials Design of Organic Semiconductors for Field-Effect Transistors*. J. Am. Chem. Soc. **135**, 6724 (2013).
- [2] (a) Tojo, Y.; Arakawa, Y.; Watanabe, J.; Konishi, G. *Synthesis of high refractive index and low-birefringence acrylate polymers with a tetraphenylethane skeleton in the side chain*. Polym. Chem. **4**, 3807–3812 (2013).
- (b) Xue, Y.; Xue, Z.; Zhang, W.; Zhang, W.; Chen, S.; Lin, K.; Xu, J. *Thieno[3,2-*b*]Thiophene End-Capped all-Sulfur Analog of 3,4-Ethylenedioxythiophene and its Electro-synthesized Polymer: Is Distorted Conformation Not Suitable for Electrochromism?* Journal of polymer science, part a: polymer chemistry **57**, 1041–1048 (2019).
- [3] Ahmed, O. M.; Pisula, W.; Mhaisalkar, S. G. *Synthesis and Characterization of New*

- Thieno[3,2-*b*]thiophene Derivatives*. Molecules **17**, 12163–12171 (2012).
- [4] Lindeboom, E. J.; Willis, A. C.; Paddon-Row, M. N.; Sherburn, M., S. *Computational and Synthetic Studies with Tetravinylethylenes* J. Org. Chem. **79**, 11496–11507 (2014).
- [5] Zhang, G-F.; Chen, Z-Q.; Aldred, M.P.; Hu, Z.; Chen, T.; Huang, Z.; Meng, X.; Zhu, M-Q. *Direct validation of the restriction of intramolecular rotation hypothesis via the synthesis of novel ortho-methyl substituted tetraphenylethylenes and their application in cell imaging*. Chem. Commun. **50**, 12058–12060 (2014).
- [6] Wu, Y-L.; Bures, F.; Peter D. Jarowski, P.D.; Schweizer, W.B.; Boudon, C.; Gisselbrecht, J-P.; Diederich, F. *Proaromaticity: Organic Charge-Transfer Chromophores with Small HOMO–LUMO Gaps*. Chem. Eur. J. **16**, 9592 – 9605 (2010).
- [7] Halvorsen, H.; Skramstad, J.; Hope, H. *Oligothiophenes III: Synthesis of Tetra-thienyl-Substituted Ethylenes Including an Abnormal McMurry Coupling Result*. Synthetic Commun. **37**, 1179–1187 (2007).
- [8] McMurry. *Carbonyl-coupling reactions using low-valent titanium*. J. Chem. Rev. **89**, 1513–1524 (1989).